

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E O USO DE CANNABIS MEDICINAL

Danilo Gonçalves de Brito¹; Caio Cesar de Carvalho Pádua¹; Cecília Müller Wodzik²; Emanuelly Vieira Hartlieb¹; Hermes Ferreira da Costa Filho¹; Fernando Meneguini³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

³Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) define-se como um conjunto de déficit funcional que atinge o desenvolvimento neurológico e engloba a conduta atípica descrita como o déficit de comunicação social e o comportamento restritivo/repetitivo. Tradicionalmente, o tratamento envolve medicamentos psicotrópicos, mas o uso da cannabis medicinal tem sido amplamente destacado devido aos seus efeitos benéficos em diversos sintomas. A cannabis medicinal é utilizada em diversos tratamentos, incluindo epilepsia, dor crônica, ansiedade e esclerose múltipla. No cérebro, o canabidiol age de forma indireta com os receptores CB1 e CB2, modulando a atividade do sistema endocanabinóide, regulando os processos neuroquímicos que influenciam o comportamento e o humor. **OBJETIVOS:** O objetivo deste trabalho foi analisar o impacto do uso da cannabis medicinal em indivíduos com TEA visto relatos e uma plausibilidade de melhora dos sintomas que esse método agrega. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão integrativa dos últimos 10 anos nas bases de dados eletrônicas PubMed, SciELO e Google acadêmico. Os critérios de seleção dos estudos foram: publicações científicas disponíveis gratuitamente que abordem a relação entre o uso de cannabis medicinal e o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Foram selecionados 9 artigos de 2014 até 2024. **RESULTADOS:** Os estudos analisados revelaram benefícios significativos do uso da cannabis medicinal em indivíduos com TEA. Relatos indicaram melhorias em aspectos como inquietação, ataques de raiva, agitação e deficiência da fala, contribuindo para uma melhor qualidade de vida dos pacientes, demonstrando um potencial terapêutico. **CONCLUSÃO:** O uso de cannabis medicinal mostra potencial terapêutico no tratamento do TEA, melhorando comportamentos auto lesivos, convulsões, problemas de sono e déficits de comunicação e interação social, com menos efeitos adversos comparados às terapias tradicionais. Contudo, é crucial identificar quais pacientes podem se beneficiar significativamente e quais podem experimentar efeitos adversos, como diarreia, alteração no apetite, irritabilidade, hiperemia conjuntiva e psicose. Também é necessário otimizar protocolos de administração, incluindo a relação entre CBD e THC, o uso de outros canabinóides, dosagens, frequência e via de administração. Além disso, superar o estigma associado ao uso da cannabis medicinal é fundamental, promovendo uma compreensão científica e objetiva de seus componentes terapêuticos.

Palavras-chave: Cannabis Medicinal; Canabidiol; Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.